

ZAMONAVIY INNOVATSION MAKTABLARDA TA'LIM SIFATINI OSHIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARINI ISHLAB CHIQISH

Azamov Sherzodjon Xusanboy o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Mustaqil tadqiqotchisi

Gmail: sherzodbekazamov95@gmail.com

***Annotatsiya:** Insonparvarlik ta'lim uchun madaniy muhitni ta'minlash bolalar jamoalarida madaniy tadbirlarni tashkil etishni, o'quv dasturlari va rejalarini xilma-xillik, o'zgaruvchanlik va muqobilik tamoyillari asosida o'zgartirishni talab qiladi, bu o'quvchiga faoliyatni tanlash imkoniyatini beradi, ota-onalarga - o'z farzandining rivojlanish istiqbollari va salohiyatini ko'rish, maktabga - bolalar va kattalar jamoalari uchun haqiqiy madaniy markaziga aylanish imkoniyatini beradi. Ushbu maqolada zamonaviy innovatsion maktablarda ta'lim sifatini oshirishga doir bir qancha takliflar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so'zlar:** Zamonaviy maktab, innovatsiya, uzluksi ta'lim, estetik tarbiya, ilmiy pedagogika, san'at, qo'shimcha ta'lim, individuallik, qobiliyat.*

***Kirish:** Psixologik-pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchi yuqori kasbiy pedagogik qobiliyatiga ega bo'lsa, sinfda iliqlik, tabiiylik va o'zaro ishonch muhitini yarata olsa uning faoliyati samarali bo'ladi. U bolani tushunishga harakat qiladi va keyin shu tushuncha asosida harakat qiladi, u bolalarga ishonadi, ularni hayot muammolarini hal qilishga qodir deb hisoblaydi, ulardan dushmanlik emas, balki do'stona munosabatda bo'lishlarini kutadi: bola har doim uning uchun*

qadr-qimmatli shaxs bo‘ladi, shuning uchun o‘qituvchining ishi doimo kasbiy va shaxsiy o‘z-o‘zini takomillashtirish ehtiyoji bilan bog‘liq, ayniqsa innovatsion, ilmiy-tadqiqot va tajriba-sinov ishlari bilan bog‘liq.

Estetik tarbiya dasturi har bir o‘quvchiga qaratiladi va uchta sifat darajasiga ega:

- san‘at hayotning barcha hodisalariga munosabat madaniyati sifatida (atrof-muhitni estetiklashtirish orqali estetik sikl sub’ektlari bilan integratsiyalashgan darslar);
- san‘at til sifatida (kasbiy tayyorgarlikdan oldin);
- san‘at ijod sifatida (jamoaviy ijod tizimi, festivallar, tanlovlar, ko‘rgazmalar va boshqalar orqali).

Pedagogik nuqtai nazardan, bu nisbat - bolaning o‘zini “yangi kashfiyot”, faol, boshlang‘ich o‘zgartiruvchi (keng ma’noda) sifatida, dunyo quruvchisi sifatida anglashi, o‘z shaxsiyati va individual qobiliyatlarini, bilim va ko‘nikmalarini amalga oshiradi; bu bolaning barcha imkoniyatlarni ochish va uni ulardan birini oqilona tanlashga yo‘naltirish yoki bolaning tajribasi va uning ijtimoiy muhitida ko‘zda tutilgan yangiliklarni topishni o‘z ichiga oladi [1].

Ma’naviy boy, ijtimoiy moslashgan, jismoniy va ruhiy sog‘lom shaxsni tarbiyalashning maqsadli dasturi sog‘liqni saqlash, o‘zini o‘zi rivojlantirish, shaxsning kasbiy o‘zini o‘zi belgilashi, yangi rivojlanayotgan sog‘lom ta’lim muhitini: “Rivojlanish, O‘shish, Salomatlik” maktabini yaratish uchun maqbul sharoitlarni aniqlash va sinab ko‘rish imkonini berdi.

Maktabning tajribaviy o‘quv dasturi global va mintaqaviy o‘quv dasturlari asosida ishlab chiqilgan. O‘quvchilar yuqori darajadagi gumanitar, tabiiy fanlar,

fizika-matematika, estetik tarbiya oladilar; ularning moyilligi, qobiliyati, qiziqishlariga ko'ra ta'lim yo'nalishini erkin tanlash imkoniyati beriladi; oldindan kasbiy tayyorgarlikdan o'tish, bir nechta tillarni o'rganish, ilmiy-tadqiqot ishlarida qatnashish imkoniyati beriladi. Asosiy o'quv rejasi oltinchi rivojlanish kuni bilan besh kunlik ish haftasi uchun ta'lim modelini yaratish imkonini berdi. O'quv rejasining o'zgaruvchan maktab tarkibiy qismidan keng foydalanish shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshirishga yordam beradi. Maktabning individual o'quv dasturining o'ziga xos xususiyati gumanitar-estetik yo'nalish, valeologik tamoyillarni amalga oshirish, tana, ruh va ong rivojlanishining uyg'unligini ta'minlaydigan valeologik faoliyatdan iborat.

Asosiy qism: Ta'lim mazmunini yangilashning ustuvor yo'nalishlari: tezlashtirilgan ta'lim; uzluksiz ta'lim; modulli ta'lim; ko'p bosqichli va tabaqalashtirilgan ta'lim; "Iqtidorli bolalar" va "Xavf ostidagi bolalar" individual dasturlarni yaratish orqali o'qitish. Ta'lim yo'nalishi lingvistik sinf, kursantlar sinfi, kimyo-biologiya sinfi, kollejning huquqshunoslik sinfini yaratish orqali tashkil etiladi. Bu yo'nalishlarning barchasi shaharning ijtimoiy tartibiga mos keladi [2].

Ta'lim mazmunini yangilashning har bir yo'nalishi bo'yicha maktabda shaxsni, o'quvchilarning umumiy madaniyatini rivojlantirish va bolaning sog'lig'ini saqlashga qaratilgan mualliflik va tajriba dasturlari va ta'lim texnologiyalari ishlab chiqiladi. Mualliflik va tajriba dasturlarni ishlab chiqish va sinovdan o'tkazishda innovatsion maktab faoliyatining asosiy talablari: yuqori darajada o'qitish; izchillik, ta'lim vazifalarini yechishdagi yondashuvlar birligini ta'minlash; zamonaviy o'quv jarayonida psixologik-pedagogik va turdosh

fanlarning eng soʻnggi yutuqlaridan foydalanish; oʻquv jarayonini zamonaviy axborot-texnik vositalar bilan jihozlash; taʼlim mazmunida mintaqa muammolarini aks ettirish; rivojlantiruvchi taʼlimning uzluksizligi va izchilligini taʼminlash; oʻquv fanlari integratsiyasi uchun asos boʻlgan fanlararo aloqalarni oʻrnatish, shuningdek, taʼlimni tanlash erkinligi; oʻquvchilarning aql-zakovati, ijodiy qobiliyatlari, jismoniy kamolotini rivojlantirishga eʼtibor qaratishdan iborat. Bularning barchasi rivojlantiruvchi sogʻliqni saqlash taʼlimi sohasini yaratish uchun zarur shart hisoblanadi.

Keyinroq umumiy va qoʻshimcha taʼlimning uzluksiz rivojlanishi va integratsiyasi tamoyillariga asoslangan rivojlantiruvchi taʼlim sohasi sifatida maktab tizimining asosiy xususiyatlarini batafsil koʻrib chiqamiz.

Maktabda uzluksiz taʼlimning yaxlit tizimi “Oila - bolalar maktabgacha taʼlim muassasasi - maktab - qoʻshimcha taʼlim muassasalari – oliy taʼlim muassasasi” yagona oʻquv majmuasi sifatida taqdim etilgan, uning asosiy maqsadi sogʻlom, maʼnaviy boy, yuksak maʼlumotli ijtimoiy yoʻnaltirilgan shaxsni shakllantirishdir.

Uzluksiz taʼlim tizimi maktabda faoliyat yurituvchi dasturlarning uzluksizligi; koʻp yoʻnalishli integratsiyalar; modulli taʼlim; oliy taʼlim muassasalari bilan oʻzaro aloqalarni belgilaydi.

Maktab va taʼlim muassasalari oʻrtasida qoʻshma hamkorlik toʻgʻrisidagi shartnomalarni tayyorlashda ham valeologik yoʻnalishlar saqlanib qolgan. Maktab oʻquvchilarni 9-sinfdan keyin ularning moyilligi va murakkab diagnostikasiga koʻra kasbiy yoʻnaltirish imkoniyatiga ega [3]. Oliy taʼlim muassasalari uch yil davomida oʻquvchilar bilan yaqindan hamkorlik qilib, natijada “oʻz abituriyentlarini” mukammal maxsus tayyorgarligiga ega boʻlishadi. Bu bolalar

salomatligini saqlash va mustahkamlashga qaratilgan ta'limning insonparvarligini ko'rsatadi.

Bugungi kunda qo'shimcha ta'limning rivojlanayotgan salohiyatidan foydalanishning kamida ikkita usuli mavjud. Birinchisi, maktab muhitiga qo'shimcha ta'lim resurslari va turli xil darsdan tashqari faoliyat turlarini jalb qilish (studiyalar, ustaxonalar, laboratoriyalar, ekspeditsiyalar va boshqalar). Umumta'lim maktabini qo'shimcha ta'lim muassasalari bilan yagona muhitda yoki madaniyat muassasasida tashkil etish imkoniyati ham mavjud.

Maktabning ta'lim sohasini bunday boyitish, shubhasiz, ortiqcha moddiy va moliyaviy yordamni nazarda tutadi, bu bugungi kunda faqat homiylik bilan amalga oshirilishi mumkin.

Maktabda yaratilgan qo'shimcha ta'lim tizimi o'quvchi umumta'lim standarti mazmunini o'zlashtirishi uchun hissiy ahamiyatga ega bo'lgan keng umummadaniy muhitni ta'minlashga mo'ljallangan: uni asosiy faoliyatga ob'ektiv yo'naltirish (qadriyatga yo'naltirilgan, bilim, kommunikativ, estetik, jismoniy madaniyat va salomatlik); zamonaviy hayotga moslashish, kasbiy yo'naltirish [4].

Qo'shimcha ta'limning o'ziga xosligi bolaning salohiyatini to'liq rivojlantirish uchun bo'sh vaqtdan ixtiyoriy maqsadli foydalanishda namoyon bo'ladi.

Qo'shimcha ta'lim tizimida pedagogik salohiyat katta ahamiyatga ega. U shaxsiy rivojlanish uchun kuchli vosita hisoblanadi. Bunday ta'lim jarayonida, har bir bola uchun uning shaxsiy qadr-qimmatini tarbiyalash va mustahkamlashga foydali ta'sir ko'rsatadigan vaziyatni yaratishning cheksiz imkoniyatlari mavjud.

Maktabda mavjud qo‘shimcha ta‘lim tizimi doimiy ravishda rivojlanuvchi tuzilma bo‘lib, har yili o‘quvchilarning ehtiyojlariga qarab yangilanadi.

Ta‘lim olish uchun tegishli tashqi sharoitlarni yaratmasdan va bolani ta‘lim muassasasining ijtimoiy-madaniy sohasiga kiritmasdan bolaga shaxsiy yondashuv konsepsiyasini qo‘llash mumkin emas. Yangi ta‘lim sohasidagi har bir yutuq ta‘lim mazmunini o‘zgartiradi, uning falsafasini o‘zgartiradi, uning rivojlanishi uchun yangi madaniy sharoitlar yaratadi.

Ta‘lim mazmunining rivojlanishi bilan bir qatorda ijtimoiy-madaniy muhitning, jumladan, fan, san‘at, axloq va salomatlik holatiga bog‘liq bo‘lgan ta‘lim qadriyatlari o‘zgaradi. Bu faoliyat sohalarining barchasi maktabda asta-sekin shakllanib, yangi ijtimoiy-madaniy muhitni tashkil qiladi. Madaniyatning shakllanishi ta‘lim sohasining shakllanishi bilan birga boradi [5]. Agar ta‘lim maqsadi madaniyat maqsadlariga to‘g‘ri keladigan bo‘lsa, u holda intellektual-mehnat madaniy sohasini, axloqiy-estetik madaniy sohani, badiiy-estetik madaniy makonni, ekologik madaniy sohani, axloqiy-jismoniy madaniy sohani o‘z ichiga olgan maktabning yangi ijtimoiy-madaniy sohasini yaratadigan ta‘lim va madaniy qadriyatlarning ayrim turlarining o‘zaro bog‘liqligi haqida gapirishimiz mumkin.

Maktabning yangi ijtimoiy-madaniy sohasi quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

a) Madaniyat va san‘at muassasalari: Estetik markaz, “Do‘stlik” bolalar madaniyat markazi, Xalqaro hamkorlik loyihalari, Ekobiosfera: “Tabiat ekologiyasi – ruh ekologiyasi” loyihalari;

b) Kommunikativ soha: mikrorayon, turli darajadagi madaniy, ekologik, ta‘lim va boshqa dasturlarda ishtirok etish;

v) Munosabatlar, qadriyatlar, ramzlar, ob'ektlarni o'z ichiga olgan maktabning uyg'un, qulay fazoviy va predmetli muhitini tashkil etish maktabning yagona ta'lim va ijtimoiy-madaniy sohasini tashkil qiladi.

Amaliy va ilmiy pedagogika (barcha innovatsion tashabbuslarning harakatlantiruvchi mexanizmi) o'rtasidagi qarama-qarshiliklarni oldini olish uchun maktabda ilmiy-tadqiqot tarkibiy qismi va muloqot institutlari orqali hamkorlik pedagogikasidan iborat boshqaruv tuzilmasi yaratilgan.

Boshqaruv demokratiya, oshkoralik, ochiqlik, mintaqaviylik, birgalikda boshqarish va o'zini o'zi boshqarish asosida amalga oshiriladi.

Boshqaruv tuzilmasi to'rt bosqichli chiziqli-vertikal bo'lib, quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi: konferensiya, Ilmiy kengash, Ma'muriy kengash, ilmiy maslahatchilar instituti, ilmiy-metodik bo'linmalar - bo'limlar, pedagogik psixolog-koordinadorlar instituti, vaqtinchalik ijodiy uyushmalar, Sardorlar kengashi, Bitiruvchilar kengashi, Vasiylik kengashi, Ota-onalar jamiyati kengashi.

Maktabda ilmiy-tadqiqot, innovatsion va metodik faoliyatni boshqarish Ilmiy kengash tomonidan amalga oshiriladi. Ijtimoiy-psixologik va operativ funksiyalarni maktabning ma'muriy kengashi amalga oshiradi.

Ilmiy-tadqiqot, ilmiy-metodik, o'quv-metodik, reklama-axborot, o'quv faoliyati va o'qituvchilar malakasini oshirishni ta'minlash maqsadida maktabda kafedralar tashkil etilgan bo'lib, ularga oliy ta'lim muassasasi professor-o'qituvchilari orasidan professor va dotsentlar rahbarlik qiladi. Maktab o'qituvchilari jamoasining ilmiy-tadqiqot faoliyati maktabning ilg'or, innovatsion rivojlanishini ta'minlaydigan mezondir.

Xulosalar: Maktab ilmiy-tadqiqot ishining o'ziga xosligi shundaki, o'qituvchilarning pedagogik faoliyati jarayonida yangi ilmiy g'oyalar tug'iladi. Axborot ekspertizasidan o'tgandan so'ng ular "Ilmiy pedagogika" maktabining tadqiqot tizimida o'z o'rnini topadi, so'ngra bu yerda yangi pedagogik texnologiyalar, mualliflik o'quv dasturlari, ilmiy ishlar va hokazolar shaklida sinovdan o'tkaziladi va joriy etiladi. Shunday ekan o'qituvchi har bir darsga o'zgacha yondashib dars mashg'ulotlarini olib borishi kerak. Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini ta'minlash va uni oshirish masalasi har bir davlatning ta'lim bo'yicha olib borayotgan siyosatiga qanchalik muvofiqligi bilan bir-biridan farqlanadi. Jumladan, O'zbekistonda ham ta'lim sifatini ta'minlashning mo'tadilligiga erishish qaysidir ma'noda birinchi bosqichda ko'zlangan maqsad bo'lsa, keyingi bosqichlarda ta'lim sifati kafolatini ta'minlash asosiy vazifasi sifatida bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

- [1]. Urazova M.B. Bo'lajak kasbiy ta'lim pedagogini loyihalash faoliyatiga tayyorlash texnologiyasini takomillashtirish. Ped.fan.dok.diss...avtoref. - Toshkent, 2015. - 10-21 b.
- [2]. Ushinskiy K.D. Ob organizatsii russkoy shkoly //Izbr. pedagogicheskie sochineniya: V 2 t. T. 2. M., 1994.
- [3]. Frene S. Antologiya gumannoy pedagogiki [Tekst] / S Frene // seriya: Antologiya gumannoy pedagogiki / sost. VulfsonB. Ji. - M.: Izd. Dom Sh. Amonashvili, 2002. - 224 s.
- [4]. Fromm E. "Душа человека" / Erix Fromm. M.: Mir, 1993.
- [5]. Frumin I.D. Тайны школы: заметки о контекстах. Красноярск: KGU, 1999.

